

SAKSANG DALAM TRADISI KULINER KHAS

BATAK TOBA YANG TERUS HIDUP

Joita Margaretha Marbun

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Saksang adalah salah satu hidangan tradisional yang memiliki peran penting dalam budaya Batak Toba, mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakatnya. Lebih dari sekadar sajian kuliner, Saksang memiliki makna simbolis yang mendalam dalam berbagai ritual adat Batak, seperti pernikahan (ulaon), prosesi kematian (saur matua), dan acara adat lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan hubungan Saksang dengan nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, dan menyoroti pemanfaatan bahan lokal, seperti andaliman, yang menjadi ciri khas hidangan ini. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang modernisasi pada kelestarian Saksang yang berlanjut menjadi warisan budaya dengan melalui adaptasi, inovasi, dan promosi budaya, Saksang tetap menjadi simbol identitas yang penting dalam tradisi Batak Toba.

Kata Kunci: Saksang, Batak Toba, Makanan Tradisional, Simbolis, Warisan Budaya

Abstract

Saksang is one of the traditional dishes that plays an important role in Batak Toba culture, reflecting the spiritual and cultural values of its people. More than just a culinary dish, Saksang has a deep symbolic meaning in various Batak traditional rituals, such as weddings (ulaon), death processions (saur matua), and other traditional events. The results of the study reveal the relationship between Saksang and cultural values such as togetherness, respect for ancestors, and highlight the use of local ingredients, such as andaliman, which are the characteristics of this dish. This study enriches the understanding of modernization in the sustainability of Saksang which continues to be a cultural heritage through adaptation, innovation, and cultural promotion, Saksang remains an important symbol of identity in the Batak Toba tradition.

Keywords: Saksang, Batak Toba, Traditional Food, Symbolic, Cultural Heritage

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sangat beragam, dan setiap daerah dan suku di negara ini memiliki makanan dan budaya unik mereka sendiri. Keanekaragaman masakan dari setiap daerah di Indonesia berfungsi sebagai representasi budaya dari daerah tersebut. Makanan yang unik dan beragam dari setiap daerah menunjukkan kekayaan budaya sebuah daerah. Kebudayaan setiap daerah membentuk masyarakatnya, seperti yang ditunjukkan oleh keragaman masakan lokal, yang layak untuk dilestarikan dan dikenalkan ke seluruh dunia.

Salah satu hidangan tradisional khas masyarakat Batak Toba, Sumatera Utara yaitu Saksang, yang memiliki arti mendalam, melampaui sekadar sajian kuliner. Masakan ini mencerminkan warisan budaya, tradisi leluhur, dan kearifan lokal yang sampai saat ini terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saksang biasanya dibuat dari daging babi (bisa juga anjing atau ayam), yang dimasak dengan campuran bumbu khas seperti andaliman, bawang, serta berbagai rempah lainnya. Pada beberapa varian, darah segar turut ditambahkan untuk memberikan cita rasa autentik.

Dalam tradisi Batak Toba, saksang tidak hanya dikenal karena kelezatannya, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang tinggi. Hidangan ini sering kali menjadi bagian penting dalam upacara adat, seperti pesta pernikahan (*ulaon adat*), acara syukuran, dan ritual tertentu. Saksang mencerminkan penghormatan kepada leluhur, rasa syukur, dan semangat kebersamaan yang menjadi inti dari tradisi masyarakat Batak Toba. Meskipun tantangan modernisasi dan perubahan gaya hidup semakin terasa, saksang tetap bertahan sebagai warisan budaya yang hidup. Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah, teknik memasak, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam saksang, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang keberagaman kuliner tradisional Indonesia.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode literatur review yang menggunakan database Google Scholar sebagai pencari jurnal yang dijadikan referensi didalam penulisan ini. Saya menggunakan kata kunci yaitu makanan tradisional, batak toba, warisan budaya. Saya mencari jurnal yang berhubungan dengan judul dan mereview jurnal-jurnal yang sudah saya dapatkan, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan topik yang diangkat. Kemudian saya menyatukan hasil analisis dari jurnal yang didapat menjadi tulisan Saksang Dalam Tadisi Kuliner Khas Batak Toba Yang Terus Hidup.

PEMBAHASAN

Saksang merupakan salah satu kuliner tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Batak Toba sejak lama. Hidangan ini awalnya dibuat sebagai bagian dari persembahan dalam acara adat dan ritual keagamaan, yang bertujuan untuk menghormati leluhur dan memohon berkah dari Sang Pencipta (*Mulajadi Nabolon*). Pada masa lalu, daging yang digunakan untuk saksang biasanya berasal dari hewan ternak keluarga, menjadikan hidangan ini simbol kerja keras, rasa syukur, dan kedekatan dengan alam.

Selain itu, saksang juga menjadi lambang status sosial dalam tradisi Batak. Kemampuan sebuah keluarga untuk menyajikan saksang menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini menjadikan saksang bukan hanya makanan biasa, tetapi juga simbol kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hidangan ini sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pesta pernikahan (*ulaon adat*), upacara syukuran (*mangulosi*), serta ritual adat lainnya.

Makna Simbolis Saksang Dalam Tradisi

Tidak hanya memiliki fungsi kuliner, tetapi juga menyimpan nilai-nilai simbolis yang kuat dalam berbagai ritual adat Batak. Hidangan ini melambangkan penghormatan, syukur, dan kebersamaan dalam konteks sosial dan spiritual masyarakat Batak.

1. Makna Saksang dalam Pernikahan (*Ulaon*)

Pada upacara pernikahan Batak, Saksang disajikan sebagai simbol harapan untuk keberuntungan, kelimpahan, dan kebahagiaan bagi pengantin baru. Hidangan ini menjadi bagian penting dalam prosesi makan bersama keluarga besar dan kerabat, yang dikenal sebagai "*marsialapari*" (makan bersama). Penyajian Saksang melambangkan penyatuan dua marga, yang merupakan inti dari pernikahan dalam budaya Batak. Dalam konteks ini, Saksang tidak hanya menjadi makanan, tetapi juga simbol ikatan sosial dan komitmen antar-keluarga.

2. Makna Saksang dalam Prosesi Kematian (*Saur Matua*)

Dalam prosesi kematian, terutama pada acara saur matua (kematian seseorang yang telah mencapai usia tua dan telah menikahkan semua anak-anaknya), Saksang melambangkan penghormatan tertinggi kepada almarhum. Hidangan ini dihidangkan untuk menghormati jiwa

yang telah kembali kepada leluhur dan sebagai bentuk syukur atas kehidupan yang telah dijalani dengan baik. Saksang juga merepresentasikan kelimpahan dan keseimbangan yang diharapkan dalam kehidupan almarhum di alam baka.

3. Makna Saksang dalam Acara Adat Lainnya

Pada berbagai acara adat lainnya, seperti pesta syukuran, pemberian marga, atau pertemuan antar-marga, Saksang menjadi simbol solidaritas dan persatuan. Penyajiannya biasanya melibatkan seluruh komunitas, dari proses penyembelihan hingga memasak bersama. Proses ini mencerminkan nilai "*marsiadapari*" (gotong royong) yang menjadi inti kehidupan sosial masyarakat Batak. Saksang juga menjadi penanda status sosial dalam beberapa acara adat, di mana keberadaannya menunjukkan penghormatan kepada tamu atau tokoh adat yang hadir.

Teknik Memasak Saksang

Teknik memasak saksang sendiri mencerminkan keterampilan masyarakat Batak dalam memanfaatkan bahan-bahan lokal. Daging yang dipakai untuk membuat saksang yaitu daging babi (bisa juga anjing atau ayam) yang kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasak dengan campuran rempah khas seperti:

Andaliman: Rempah khas Batak yang memberikan sensasi pedas dan rasa kesemutan. Karena itu, andaliman disebut sebagai merica Batak.

Bawang merah dan bawang putih: Sebagai dasar rasa yang kuat.

Jahe, kunyit, dan serai: Menambah aroma dan menghilangkan bau amis pada daging.

Darah segar: Dalam beberapa variasi, darah segar digunakan untuk memperkaya rasa dan memberikan tekstur unik.

Proses memasak dilakukan perlahan dengan api kecil agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Teknik memasak ini, yang dikenal dengan istilah *sang-sang* (*mencacah*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghasilkan rasa autentik. Penggunaan alat masak tradisional, seperti kuali besi dan kayu bakar, juga berperan penting dalam mempertahankan cita rasa khas.

Nilai-Nilai Budaya dalam Saksang

Saksang memiliki makna mendalam yang merepresentasikan nilai-nilai budaya Batak itu sendiri, di antaranya:

Ungkapan Rasa Syukur: Hidangan ini menjadi simbol ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur atas segala berkah kehidupan.

Lambang Kebersamaan: Proses pembuatan saksang melibatkan banyak orang, baik keluarga maupun komunitas, sehingga mempererat hubungan sosial.

Penghormatan kepada Leluhur: Penyajiannya dalam upacara adat merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur, yang diyakini tetap memberikan perlindungan dan bimbingan.

Identitas Budaya: Saksang menjadi salah satu representasi identitas masyarakat Batak, yang menonjolkan kekayaan tradisi serta semangat mempertahankan warisan leluhur.

Eksistensi Saksang di Tengah Perubahan Zaman

Meski menghadapi tantangan modernisasi, saksang tetap menjadi ikon kuliner Batak Toba yang masih bertahan hingga kini. Restoran khas Batak di berbagai daerah turut melestarikan popularitas saksang, sementara inovasi seperti varian tanpa darah atau penggunaan bahan alternatif menjadikannya lebih inklusif.

Pelestarian saksang juga didukung oleh berbagai festival-festival budaya dan pendidikan, yang mengenalkan keunikan kuliner Batak kepada generasi muda maupun khalayak internasional. Hal ini menunjukkan bahwa saksang tidak hanya menjadi makanan tradisional saja, tetapi juga simbol identitas yang terus relevan di tengah perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Saksang merupakan bagian penting dari tradisi kuliner khas Batak Toba yang sarat akan makna budaya. Lebih dari sekadar hidangan, saksang merepresentasikan identitas, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur masyarakat Batak. Kehadirannya dalam upacara adat mencerminkan peran saksang sebagai pengikat sosial dan spiritual yang kuat. Pengolahan saksang dengan bahan-bahan lokal, seperti andaliman dan rempah khas lainnya,

menunjukkan keunikan kearifan lokal masyarakat Batak Toba. Proses memasak yang membutuhkan ketelitian dan kerja sama menggambarkan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi harmoni dan solidaritas. Di tengah arus modernisasi, saksang tetap relevan berkat inovasi resep dan upaya pelestarian melalui festival budaya dan pendidikan. Hidangan ini terus hidup sebagai simbol kekayaan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi warisan budaya yang menunjukkan tekad masyarakat Batak Toba dalam menjaga identitas dan tradisi leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, A. (2020). Saksang: Masakan Tradisional dan Makna Budaya dalam Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 12(3), 45–52.
- Simanjuntak, R. P. (2018). "Kuliner Adat Batak: Warisan Budaya dan Identitas Lokal." *Prosiding Seminar Adat dan Budaya Sumatera Utara*, 124–135.
- Hutagalung, T. (2019). *Eksistensi Makanan Tradisional Batak dalam Era Globalisasi*. Medan: Pustaka Batak.
- Naibaho, P. J. (2016). *Ritual dan Simbol dalam Kuliner Adat Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saragih, B. T. (2022). *Andaliman dan Kuliner Tradisional Batak: Eksplorasi Rasa dan Budaya*. Medan: Sumut Press.
- Sitompul, M. T. (2017). "Peranan Hidangan Adat dalam Upacara Tradisional Batak Toba." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 23–31.
- Marbun, L. H. (2021). "Adaptasi Kuliner Tradisional Batak di Tengah Modernisasi." *Jurnal Budaya Nusantara*, 15(2), 89–102.
- Situmorang, B. (2019). Saksang dalam Tradisi Kuliner Batak Toba: Filosofi dan Makna Simbolis. *Jurnal Kebudayaan Batak*, 2(1), 45-60.